

Santa Fe y sus huevos color Luna

Pérez Martínez, Patricia Lucía &
Michelle Alexandra Gómez Delgado

Ilustraciones de Michelle Gómez.

[2024]. Madrid: Libros.com, 51 pp.

ISBN: 9788419999528 (tapa blanda con solapas,
€ 16,00); ISBN digital: 9788419999719 (€ 4,00)

Distribuido por: Libros.com

Contenido: Dedicatoria / Palabras para un apasionado libro que protagonizan las tortugas laúd / Cuento / Nosotras y Querepare / Agradecimientos / Mecenaz.

Después de la presentación de la reconocida poeta Edda Armas, este cuento para niños comienza con la tortuga Santa Fe, quien en las profundidades marinas no recuerda bien su nombre, pero que llevada por un instinto llamado, debe dirigirse a tierra firme. En dicho viaje se vislumbra cómo la vida de la tortuga Laúd (o Cardón como se le conoce en Venezuela), transcurre entre diversos hábitats marinos en los cuales se aparea y atraviesa diferentes peligros, como: bolsas plásticas, redes de pesca, un derrame de petróleo, todo esto guiándose por un “radar mágico” que la orienta a dirigirse a la costa para poner sus huevos y completar el ciclo de renovación de la especie, siendo el sitio de llegada una playa llamada Querepare, al norte de la Península de Paria, del estado Sucre. De modo que el cuento trasluce la condición migratoria de las tortugas marinas y algunas complejidades de su ciclo

vital. Las hermosas ilustraciones potencian el interés en los textos, los cuáles en algunas páginas, están acompañados de recuadros explicativos que motivarán la búsqueda de información adicional sobre estos reptiles considerados vulnerables o en peligro de extinción en los diferentes océanos del mundo.

Las autoras son una periodista venezolana y una diseñadora-ilustradora, quienes se inspiraron para escribir el cuento en las labores de protección de tortugas marinas del Proyecto Cictmar en la playa de Querepare, en el personal del proyecto y en el pintoresco pueblo pariano. Este cuento tomó más de una década para ser finalizado entre Venezuela, México y España, y fue impreso gracias a la alternativa del mecenazgo planteada por la editorial Libros.com.

Este cuento está disponible en físico y en formato pdf a través de la editorial española Libros.com. <https://www.libros.com>

Hedely J. Guada*

* Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.